

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846569>

УДК 004.315.4

**ИНСТРУМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Г.С. Астапова,

студентка 2 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль
«Управление образовательной организацией»

С.Ю. Бахвалов,

канд.наук, доц.,

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
Елабужский институт

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность социального предпринимательства. Автор ставит цели проанализировать различные подходы к объяснению социального предпринимательства, условия внедрения социального предпринимательства в сферу образования. Социальное предпринимательство, как практика и поле научного исследования, предоставляет уникальную возможность и переосмыслить понятия из различных областей управления. Эта статья выдвигает вид социального предпринимательства как процесс, который является источником социальных изменений и затрагивает важные социальные потребности в процессе обучения.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, образование, инновационный инструмент

**INSTRUMENTS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE
ACTIVITIES OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION**

G.S. Astapova,

2nd year Student, ex. "Pedagogical education", profile "Management of an
educational organization"

S.Yu. Bakhvalov,

Candidate of Sciences, Associate Professor,

FGAOU VO "Kazan (Volga Region) Federal University", Yelabuga Institute

Annotation: The article examines the essence of social entrepreneurship, different approaches to explaining social entrepreneurship, the conditions for the introduction of social entrepreneurship in education.

Keywords: social entrepreneurship, education, innovative tool

Актуальность развития социального предпринимательства определяется не только острыми нерешенными социальными проблемами и поиском качественно новых, инновационных решений для успешных преобразований в социальной сфере. В условиях слабости организаций третьего сектора, которую из года в год отмечают многие эксперты, социальное предпринимательство в принципе может стать тем институтом, который способен преодолеть разрыв между государством, экономикой и обществом для решения социальных проблем.

Социальное предпринимательство в образовании – относительно новая тема. Его новизна связана, прежде всего, с актуализацией теории и практики социального предпринимательства как нового явления в социально-экономической сфере российского общества и, кроме того, с активной реализацией идей социального предпринимательства в образовании. По мнению исследователей, интерес к социальному предпринимательству в России и на Западе можно объяснить, с одной стороны, тем, что в последние годы обострился ряд социальных проблем, как в глобальном, так и в региональном масштабе и идет интенсивный поиск новых социальных акторов, способных выполнять социальные обязательства государства, а с другой стороны, динамичным развитием идей о социальной ответственности компаний и некоммерческих организаций [1].

Определение сущности социального предпринимательства заложено в работах В.С. Неклюдова, Е.А. Ветровой, О.А. Войновой, С. Элвордом, Д. Брауном и К. Леттс. К вопросу о развитии социального предпринимательства в российской практике относятся работы А.А. Московской, Е.А. Юриной, М.Б. Полтавской, М.В. Каневской. В настоящее время анализом социального предпринимательства занимаются Н.А. Антонинова, Н.П. Возжова, Я.С. Гришина, Н.И. Зверева, А.А. Комисаров, Л.В. Шубина [2-14]. Несмотря на значительное количество исследований, проблема социального предпринимательства считается малоизученной и нуждается в дальнейшей проработке.

Объектом исследования является процесс внедрения социального предпринимательства в сфере образования.

Предмет исследования: использование инструментов социального предпринимательства в деятельности образовательной организации.

Цель исследования, проанализировать процесс внедрения социального предпринимательства в сфере образования, теоретически обосновать и разработать модель социального предпринимательства в сфере образования, рассмотреть проблемы и риски реализации данной модели.

Задачи:

1. Рассмотреть теоретические подходы к определению социального предпринимательства.
2. Изучить развитие социального предпринимательства в сфере.
3. образования в Российской Федерации.
4. Определить инновационный потенциал социального предпринимательства в сфере образования.
5. Рассмотреть организационно-правовое обоснование разработки модели социального предпринимательства в сфере образования.
6. Выявить проблемы и риски реализации модели социального предпринимательства в сфере образования.

Методы исследования. Были применены методы научного исследования: анализ теоретических источников, причинно-следственный анализ, классификация, структурно-функциональный анализ. В качестве теоретических методов описание, статистический метод.

В то время как социальное предпринимательство в России теоретически только развивается, а его организационное поле еще только формируется, идеи социального предпринимательства в Европе и США разрабатываются уже с середины 20-го века.

За последние три десятилетия в Старом и Новом Свете были разработаны различные подходы к объяснению социального предпринимательства. Содержание понятия "социальное предпринимательство" до сих пор не определено четко и окончательно и, несмотря на длительные дискуссии, все еще является предметом научных споров. Ученые объясняют это тем, что все более широкое использование этого термина приводит к "размыванию" его содержания, и что понимание определения зависит как от конкретных исторических условий, в которых оно появляется, так и от национальных особенностей [2].

Мы живем в самое быстро меняющееся время в истории человечества. Технологии, общества и сама планета трансформируются с головокружительной скоростью. Среди многих проблем, которые это создает, есть и проблема образования следующего поколения. Как создать систему образования для будущего, которое так трудно представить? Для чего нам нужно образование?

Социальные предприниматели – это люди, которые видят, что в мире что-то не так, а затем разрабатывают инновационные способы исправить ситуацию. Это творцы социальных перемен, которые в корне используют

предпринимательские подходы для решения сложных социальных проблем. Они работают над созданием справедливого и равноправного общества, в котором потенциал всех людей будет полностью реализован [3-4].

Системы образования действуют в огромных масштабах и, возможно, остаются практически неизменными на фундаментальном уровне с XIX века. Может ли эта глобальная система образования обеспечить сегодняшних детей навыками, необходимыми для процветания в современном мире? Может ли она обеспечить решение социальных и экологических проблем, стоящих перед нами в 21 веке? Наши результаты показали, что образование в области социального предпринимательства предлагает один из возможных ответов на оба эти вопроса. В последние годы университеты начали работать в этой области, предлагая магистерские и бакалаврские степени, а также внеклассные мероприятия.

Было установлено, что 75 % опрошенных вузов активно сотрудничают как минимум с одним социальным предприятием, а более половины из них также участвуют в международном партнерстве социальных предприятий. Как ни удивительно, но только два процента вузов ранее не работали с социальными предприятиями и не планировали работать с ними в будущем. Однако, судя по результатам этих интервью, область, где образование может оказать наибольшее влияние на социальное предпринимательство, и область, где социальное предпринимательство может оказать наибольшее влияние на образование, – это школы [4].

Социальное предпринимательство в школах – это область с огромным потенциалом, но до сих пор ей уделялось мало внимания. Социальное предпринимательство в образовании является относительно новой областью исследований, хотя и вызывающей растущий интерес. Хотя можно дать определение социальным предприятиям, это определение будет подвергнуто испытанию давлением, когда вы будете рассматривать, как социальное предпринимательство вписывается в совершенно разные правовые рамки, общества и культурные рамки по всему миру.

Наш обзор показал, что за последнее десятилетие объем литературы, связанной, хотя и не всегда напрямую, с этой темой, значительно увеличился. Десять лет – это все еще относительно небольшой срок для того, чтобы исследования могли вызвать далеко идущие изменения в профессиональной практике. Было нелегко вовлечь социальных предпринимателей и предпринимателей в эти дебаты о системах образования, хотя предпринимательство может предложить очень многое. Мы расширили обзор литературы, изучив блоги и онлайн-комментарии, чтобы выявить людей, которые проявляют личный интерес к этой теме, возможно, благодаря собственному опыту и собственным детям.

Некоторые из изученных нами литературных источников выявили интересные и спорные темы, которые мы проанализировали в ходе интервью. Это были области, находящиеся на переднем крае исследований, без большого количества дополнительных источников для создания более глубокой картины. В результате мы не стали уделять им много внимания, но они заслуживают внимания сами по себе [5-9].

Например, мы рассмотрели связь между верой и предпринимательством, впервые выявленную в Университете Бейлора в США. Мы стремились собрать примеры из практики относительно крупных образовательных систем, которые переживают изменения, включая, например, агентства ООН. Изменения в системах образования остаются противоречивыми. В нашем случае, примеры, которые мы нашли, были на очень ранней стадии реализации, и агентства не были готовы к тщательному изучению в качестве значимого примера. Мы обнаружили, что изменения в системах образования столь же сложны, сколь и противоречивы, и при передаче передового опыта существует риск чрезмерного упрощения или вырывания вещей из основного контекста.

Одной из ключевых тем, возникших из большого количества данных и анализа, которые ОЭСР предоставляет и собирает в этой области, являются подразумеваемые и прямые рекомендации по профессиональному развитию учителей.

Несмотря на то, что включение социального предпринимательства в образовательные системы находится на ранней стадии и быстрого решения проблемы не существует, нас воодушевил круг заинтересованных сторон, с которыми мы общались. Они считают, что знаний и идей, безусловно, достаточно, и что нам следует открыть дебаты и быть смелее в своем мышлении.

Школы приобретают экономическую и социальную ценность благодаря связям с обществом и новым отношениям, и оба эти фактора создают опыт и обучение. Через портал British Council Schools Online учителя могут получить доступ к загружаемым планам уроков и ресурсам, посвященным социальному предпринимательству. Учителя получают возможность внедрять предпринимательскую деятельность в класс и расширять класс до мероприятий и сообщества.

Молодые люди возвращают знания о социальном предпринимательстве в школьную среду и в свою академическую карьеру. Школы участвуют в программе поддержки активной гражданской позиции, которая учит создавать ценности через волонтерство и решение проблем сообщества. Школы становятся ближе к сообществам, и таким образом дети и молодежь получают возможность применить свои знания, творчество и воображение для решения местных проблем и налаживания отношений.

Школы в Марокко, поддерживаемые инициативой Tamkeen Школы получают поддержку для участия в жизни своего сообщества и понимания проблем и вопросов. Молодые люди сотрудничают с членами общины для выработки решений и поиска возможностей.

Сегодня государства должны сотрудничать так, как никогда раньше. Хотя это далеко не просто, прецеденты уже появляются. В качестве примера можно привести Парижское соглашение по климату, которое последовало за соглашением по Целям устойчивого развития (ЦУР). В случае с ЦУР устраняется один из основных недостатков Целей развития тысячелетия. Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на "развивающихся странах", ЦУР отражают сложную природу устойчивого развития и его необходимость в системных ответах. Поэтому ЦУР являются вызовом для каждой страны и затрагивают все сектора. Глобализация сегодня глубоко укоренилась в наших обществах и имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Если раньше капитализм мог сдерживаться национальными государствами, то глобализация привела к тому, что национальные государства стали зависеть от него и сталкиваться с его проблемами.

Технологии позволяют людям быть одновременно и лучше связанными, и уникально разобщенными. Многие системы и структуры, на которых построена наша цивилизация, скрипят под нагрузкой: политические структуры, экономические рынки, системы образования. Национальные государства оказываются в проигрыше перед многонациональными корпорациями и Интернетом, который не признает национальных границ. Опрошенные считают, что существует острая необходимость в людях с навыками, страстью и амбициями для решения этих проблем, но подход правительств во всем мире заключается в поиске экономических решений и продолжении роста валового мирового продукта.

Предпринимательство и образование – это две такие необычные возможности, которые необходимо поощрять и объединять, если мы хотим развивать человеческий капитал, необходимый для построения обществ будущего". Но, по большому счету, финансовая прибыль является единственным мерилем успеха бизнеса. Стоимость компании колеблется в зависимости от ее финансовой прибыльности. Даже на национальном уровне мы оцениваем страны по их ВВП. Приоритет экономической ценности над социальной или экологической ценностью искажает способ создания и ведения бизнеса. Предпринимательство в своей основе – это создание ценности. В лучшем случае, это создание ценности для других людей и всего мира, а также для самого предпринимателя. Это творческое решение проблем, поиск новых возможностей, успешная навигация по изменчивому песку и достижение цели.

Список литературы

- [1] Alter S.K. Social Enterprise Typology. / S.K. Alter. // Virtue Ventures LLC. 2007. № 27.
- [2] Dees J.G. The Meaning of Social Entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship. / J.G. Dees. // Duke University's Fuqua School of Business, 2001.
- [3] Kerlin J. Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the Differences. / J. Kerlin. – Voluntas. 2006. № 17. 247-263 p.
- [4] Kim M. The Field of Social Entrepreneurship Education: from the Second Wave of Growth to a Third Wave of Innovation. / M. Kim, J. Leu. // Social Entrepreneurship Education Resource Handbook. – Washington, DC: Ashoka U, 2011.
- [5] Агамиров К.В. Прогностический анализ совершенствования законодательства о предпринимательской деятельности. / К.В. Агамиров. // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2015. № 3 (38). 100-104 с.
- [6] Албутова А.И. Социальное предпринимательство в России: ключевые игроки и потенциал формирования. // Экономическая социология: электронный журнал. – 2013. Т. 14. № 3. 109-132 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ecsoc.hse.ru/2013-14-3/91169551.html>. (дата обращения: 10.10.2021).
- [7] Благов Ю.Е. Образовательные программы в области социального предпринимательства: мировой опыт и российские особенности. / Ю.Е. Благов, Ю.Н. Арай. // Вестник С.-Петербур. ун-та. Сер. Менеджмент. – 2014. Вып. 3. 177-197 с.
- [8] Ветрова Е.А. Социальное предпринимательство как фактор социально-экономического развития общества. / Е.А. Ветрова. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2015. № 1 (141). 20-24 с.
- [9] Жохова В.В. Социальное предпринимательство: сущность и понятие. / В.В. Жохова. // Вестник ТГЭУ. – 2015. №1 (73).
- [10] Задорин И.В. Общественная поддержка и доверие населения как фактор развития социального предпринимательства. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.zircon.ru/russian/publication/4/081216.htm>. (дата обращения: 13.03.2016).
- [11] Козырев М.С. Государственные компании и корпорации как субъекты публичного управления. / М.С. Козырев. // Инновационная наука. – 2016. № 1-3 (13). 128-131 с.

[12] Новикова Н.В. Концептуальные подходы к правовому регулированию социального предпринимательства в России. / Н.В. Новикова. // Вестник ТвГУ. Серия "Право". – 2014. № 1. 50-54 с.

[13] Портер М. Капитализм для всех. / М. Портер, С. Крамер. // Harvard Business Review. – 2011. 34-52 с.

[14] Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования. / отв. ред. А.А. Московская; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 284 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alter S.K. Social Enterprise Typology. / S.K. Alter. // Virtue Ventures LLC. 2007. No 27.

[2] Dees J.G. The Meaning of Social Entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship. / J.G. Dees. // Duke University's Fuqua School of Business, 2001.

[3] Kerlin J. Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the Differences. / J. Kerlin. – Voluntas. 2006. No. 17. 247-263 p.

[4] Kim M. The Field of Social Entrepreneurship Education: from the Second Wave of Growth to a Third Wave of Innovation. / M. Kim, J. Leu. // Social Entrepreneurship Education Resource Handbook. – Washington, DC: Ashoka U, 2011.

[5] Agamirov K.V. Predictive analysis of improving the legislation on entrepreneurial activity. / K.V. Agamirov. // Proceedings of the Russian Academy of Advocacy and Notaries. – 2015. No. 3 (38). 100-104 p.

[6] Albutova A.I. Social Entrepreneurship in Russia: Key Players and Formation Potential. // Economic sociology: electronic journal. – 2013. T. 14. No. 3. 109-132 p. [Electronic resource]. – URL: <https://ecsoc.hse.ru/2013-14-3/91169551.html>. (date of access: 10.10.2021).

[7] Blagov Yu.E. Educational programs in the field of social entrepreneurship: world experience and Russian characteristics. / Yu.E. Blagov, Yu.N. Aray. // Bulletin of St. Petersburg. un-that. Ser. Management. – 2014. Issue. 3.177-197 p.

[8] Vetrova E.A. Social entrepreneurship as a factor in the socio-economic development of society. / E.A. Vetrova. // Bulletin of the Tambov University. Series: Humanities. – 2015. No. 1 (141). 20-24 s.

[9] Zhokhova V.V. Social entrepreneurship: essence and concept. / V.V. Zhokhova. // Bulletin of TSUE. – 2015. No. 1 (73).

[10] Zadorin I.V. Public support and trust of the population as a factor in the development of social entrepreneurship. [Electronic resource]. – URL:

<http://www.zircon.ru/russian/publication/4/081216.htm>. (date of access: 13.03.2016).

[11] Kozyrev M.S. State-owned companies and corporations as subjects of public administration. / M.S. Kozyrev. // Innovative Science. – 2016. No. 1-3 (13). 128-131 p.

[12] Novikova N.V. Conceptual approaches to the legal regulation of social entrepreneurship in Russia. / N.V. Novikov. // Bulletin of TVGU. Series "Right". – 2014. No. 1. 50-54 p.

[13] Porter M. Capitalism for all. / M. Porter, S. Kramer. // Harvard Business Review. – 2011. 34-52 p.

[14] Social entrepreneurship in Russia and in the world: practice and research. / otv. ed. A.A. Moscow; Nat. issled. University "Higher School of Economics". – M.: Ed. House of the Higher School of Economics, 2011. 284 p.

© Г.С. Астапова, С.Ю. Бахвалов, 2021

Поступила в редакцию 12.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Астапова Г.С., Бахвалов С.Ю. Инструменты социального предпринимательства в деятельности образовательной организации // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 96-104. URL: <https://ip-journal.ru/>